

**METODE PEMBELAJARAN IQRA DALAM
MENINGKATKAN KEMAMPUAN MEMBACA AL-QUR'AN
SANTRI DI KUTTAB LABIB BANDUNG**

SKRIPSI

Disusun oleh:

Ali Zakia Mahmudi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Membaca Al-Qur'an merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap muslim sejak usia dini, karena Al-Qur'an menjadi pedoman utama dalam kehidupan beragama. Oleh karena itu, proses pembelajaran membaca Al-Qur'an perlu dilakukan dengan metode yang tepat, sistematis, dan sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Salah satu metode yang banyak digunakan dalam pembelajaran membaca Al-Qur'an adalah metode Iqra.

Metode Iqra berperan sebagai metode pembelajaran awal yang menekankan pada kemampuan membaca huruf hijaiyah secara bertahap, mulai dari pengenalan bentuk huruf hingga kemampuan membaca rangkaian kata dan ayat Al-Qur'an. Metode ini disusun secara sistematis dalam beberapa jilid, sehingga memudahkan santri untuk belajar secara berkesinambungan sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing. Dengan pendekatan tersebut, metode Iqra membantu santri memahami dasar-dasar membaca Al-Qur'an secara lebih terstruktur dan terarah.

Selain itu, metode Iqra memiliki peran penting dalam menumbuhkan kebiasaan membaca Al-Qur'an sejak dini. Melalui latihan yang berulang dan pembiasaan membaca, santri diharapkan mampu membaca Al-Qur'an dengan lebih lancar dan percaya diri. Metode ini juga mendorong keterlibatan aktif antara guru dan santri dalam proses pembelajaran, sehingga guru dapat memberikan bimbingan

dan koreksi secara langsung terhadap kesalahan bacaan santri. Dengan demikian, metode Iqra tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengenalan huruf hijaiyah, tetapi juga sebagai fondasi awal dalam membentuk kemampuan membaca Al-Qur'an yang baik dan benar.

Meskipun metode Iqra telah banyak digunakan dalam pembelajaran membaca Al-Qur'an, pada praktiknya masih ditemukan berbagai kekeliruan dalam penerapannya. Kekeliruan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemampuan santri dalam membaca, tetapi juga dengan cara guru membimbing dan mengoreksi bacaan santri. Apabila metode Iqra tidak diterapkan sesuai dengan pedoman dan prinsip dasarnya, maka proses pembelajaran membaca Al-Qur'an tidak dapat berjalan secara optimal.

Salah satu kekeliruan yang sering terjadi adalah cara guru dalam menanggapi kesalahan bacaan santri, di mana guru cenderung langsung menegur tanpa memberikan waktu yang cukup bagi santri untuk berpikir dan memperbaiki bacaannya secara mandiri. Selain itu, ditemukan pula kondisi ketika santri mengulang-ulang bacaan yang sebenarnya telah dibaca dengan benar tanpa mendapatkan arahan yang tepat dari guru. Padahal, bacaan yang telah dibaca dengan benar seharusnya tidak perlu diulang kembali agar santri dapat fokus pada bacaan selanjutnya.

Kekeliruan lain yang juga sering terjadi adalah pembelajaran yang terlalu berorientasi pada penyelesaian jilid, sehingga santri didorong untuk segera naik ke tingkat berikutnya tanpa memastikan ketuntasan penguasaan materi sebelumnya.

Akibatnya, santri mengalami kesulitan pada tahap pembelajaran lanjutan karena dasar membaca Al-Qur'an yang belum kuat, baik dari segi makhraj huruf maupun ketepatan panjang dan pendek bacaan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai penerapan metode Iqra agar pembelajaran membaca Al-Qur'an dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan pengamatan awal di Kuttab Labib Bandung, pembelajaran Iqra menunjukkan adanya upaya serius dalam meningkatkan kualitas kemampuan membaca Al-Qur'an santri. Namun demikian, masih ditemukan bahwa sebagian kecil guru pengajar belum sepenuhnya memahami penerapan metode Iqra sesuai dengan pedoman yang benar. Menyadari hal tersebut, pihak kuttab melakukan pembinaan secara berkelanjutan melalui peran koordinator pembelajaran guna memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada guru terkait metode pengajaran Iqra yang tepat.

Selain pembinaan kepada guru, Kuttab Labib Bandung juga melibatkan orang tua santri dalam proses pembelajaran Iqra. Orang tua diberikan arahan dan pelatihan mengenai cara mendampingi anak membaca Iqra dengan benar, baik melalui pembinaan umum maupun laporan individu berupa rekaman bacaan santri yang disertai contoh pengarahannya yang tepat ketika terjadi kekeliruan bacaan. Keterlibatan guru, koordinator, dan orang tua ini menunjukkan adanya kerja sama yang terintegrasi dalam upaya meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an santri.

Pemilihan metode Iqra dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa terdapat berbagai metode pembelajaran membaca Al-Qur'an, termasuk

metode yang menggunakan buku-buku berbahasa Arab yang disusun berdasarkan kebiasaan penutur asli. Dalam konteks pembelajaran bagi masyarakat non-Arab, khususnya di Indonesia, metode Iqra dinilai lebih aplikatif karena menekankan latihan membaca secara bertahap dan berulang. Selain itu, pemilihan Kuttab Labib Bandung sebagai lokasi penelitian didasarkan pada komitmen lembaga tersebut dalam mengembangkan pembelajaran membaca Al-Qur'an secara terstruktur dan melibatkan berbagai pihak, sehingga relevan untuk mengkaji penerapan metode Iqra dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an santri.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Metode Iqra telah digunakan dalam pembelajaran membaca Al-Qur'an, namun penerapannya belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman yang benar.
2. Masih ditemukan kekeliruan dalam proses pembelajaran Iqra, baik dalam cara membaca santri maupun dalam cara guru memberikan bimbingan dan koreksi bacaan.
3. Sebagian guru pengajar belum memiliki pemahaman yang sama dan menyeluruh mengenai penerapan metode Iqra.
4. Pembelajaran Iqra dalam beberapa kondisi masih berorientasi pada penyelesaian jilid, bukan pada ketuntasan kemampuan membaca Al-Qur'an santri.

5. Keterlibatan orang tua dalam pendampingan pembelajaran Iqra telah dilakukan, namun efektivitasnya masih perlu dikaji lebih lanjut.
6. Penerapan metode Iqra memiliki peran penting terhadap kemampuan membaca Al-Qur'an santri, sehingga perlu diteliti secara lebih mendalam.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan metode Iqra dalam pembelajaran membaca Al-Qur'an santri di Kuttab Labib Bandung?
2. Apa saja kekeliruan yang ditemukan dalam proses pembelajaran Iqra di Kuttab Labib Bandung?
3. Bagaimana peran metode Iqra dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an santri di Kuttab Labib Bandung?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan metode Iqra dalam pembelajaran membaca Al-Qur'an santri di Kuttab Labib Bandung.
2. Untuk mengetahui kekeliruan yang terjadi dalam proses pembelajaran Iqra di Kuttab Labib Bandung.

3. Untuk mengetahui peran metode Iqra dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an santri di Kuttab Labib Bandung.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam bidang Pendidikan Agama Islam, khususnya yang berkaitan dengan metode pembelajaran membaca Al-Qur'an. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas penerapan metode Iqra dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an santri.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Guru

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi guru dalam menerapkan metode Iqra secara tepat, sehingga proses pembelajaran membaca Al-Qur'an dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan pedoman yang benar.

b. Bagi Lembaga (Kuttab Labib Bandung)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai penerapan metode Iqra dalam pembelajaran membaca Al-Qur'an, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan pembinaan guru.

c. Bagi Orang Tua

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada orang tua mengenai pentingnya pendampingan yang tepat dalam pembelajaran Iqra, sehingga dapat membantu anak dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Qur'an di rumah.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji metode pembelajaran membaca Al-Qur'an, khususnya metode Iqra.